

разрушается. Регистрация очагов происходит по мере уменьшения свободной энергии клеток, хотя формирование очагов начинается с изменения структуры генов (см. рис. 1). Это связано с генерацией мРНК и белков в экспоненциальной фазе в ядерно-митохондриальном комплексе и ремоделированием третичной структуры белков в стационарной фазе клеток в цитозоле (см. рис. 2).

Можно предложить следующую схему адаптации клеток: 1. Внутриклеточная среда влияет на структуру гена. Улучшенная структура гена способствует размножению клеток; 2. Последовательное изменение структуры гена и синтеза мРНК определяет формирование очагов ПДК; 3. Внутриклеточная среда определяет третичную структуру белка и его свободную энергию; 4. Регистрация очагов отражает обратную зависимость от близости к нативному состоянию белка, т.е. прямую зависимость от свободной энергии клетки. 5. Вторая группа отражает состояние экспоненциального роста культуры клеток, а первая группа соответствует стационарной фазе культуры клеток. 6. Адаптированные белки влияют на функционирование клеток, функционирование клеток влияет на внутриклеточную среду, передаваемую при размножении, и т. д.

Таким образом, гены, белки и внутриклеточная среда представляют собой скоординированную адаптивную систему клетки, соответствующую законам физики микромира. Функционирование клетки изменяет внутриклеточную среду и формирует последовательность квазиравновесных очагов ПДК.

Список литературы

1. *Korogodin V.I.* et al. On the dependence of spontaneous mutation rates on the functional state of genes // *Yeast*. 1991, Vol. 7. P. 105–117. DOI: 10.1002/yea.320070204
2. *Onuchic J.N., Luthey-Schulten Z., Wolynes P.G.* Theory of protein folding: the energy landscape perspective // *Ann Rev Phys Chem*. 1997. Vol. 48. P. 545–600. DOI: 10.1146/annurev.physchem.48.1.545
3. *Saxowsky T.T., Doetsch P.E.* RNA Polymerase Encounters with DNA Damage: Transcription-Coupled Repair or Transcriptional Mutagenesis? // *Chem. Rev*. 2006. V. 106, №2. P. 474–488. <https://doi.org/10.1021/cr040466q>

DOI:10.5281/zenodo.17050268

РЕГУЛЯЦИЯ РЕПАРАЦИИ ДНК ПРИ МАЛЫХ ДОЗАХ УФ-ЛУЧЕЙ REGULATION OF DNA REPAIR AT LOW DOSES OF UV RAYS

В.Г. Королев, Т.Ф. Евстюхина, Е.А. Алексеева

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»,
г. Гатчина, Россия; korolev_vg@npi.nrcki.ru

Ключевые слова: репарация, мутагенез, чекпойнт, полимеразы Polη, ДНК

В нормальных условиях и при воздействии малых доз мутагенов ключевым способом борьбы с повреждениями ДНК у бактериальных и

эукариотических клеток являются системы толерантности к повреждениям ДНК (ТПД), которые часто называют пострепликативной репарацией (ПРР). Как в случае облучения высокими, так и низкими дозами УФ-лучей, большую роль в индуцированном мутагенезе играет чекпойнт. Чекпойнт модулирует ответ клетки на повреждения ДНК. Однако роли генов, участвующих в регуляции УФ-индуцированного мутагенеза при низких и высоких дозах, часто различаются. Хотя пути репарации ДНК демонстрируют заметную активность ниже определенного порогового значения дозы генотоксических агентов, этот порог может варьировать в зависимости от организма, типа клетки и агента, вызывающего повреждение.

В качестве модельного организма для изучения эффектов малых доз УФ-лучей мы выбрали почкующиеся дрожжи *Saccharomyces cerevisiae*. Считается, что репаративная ДНК-полимераза *eta* (Pol η) в дрожжах кодируется геном *RAD30* и является первым из ферментов, осуществляющих безошибочный обход повреждений (TLS) ДНК. Pol η связывается с убиквитин-конъюгирующим комплексом Rad6-Rad18, необходимым для TLS, что способствует локализации Pol η в очагах повреждения ДНК *in vivo*. На поврежденной матрице Pol η способна обходить УФ-индуцированные циклобутановые димеры с высокой точностью. Нами показано, что уровень УФ-индуцированного мутагенеза в мутанте *rad30 Δ* в значительной степени зависит от дозы облучения. При высоких уровнях УФ-доз (выше 40 Дж/м²) выживаемость мутанта *rad30 Δ* и частота индуцированного мутагенеза не отличалась от штамма дикого типа. Однако при низких уровнях УФ-доз (7 Дж/м²) уровень индуцированного мутагенеза в мутанте *rad30 Δ* был в три раза выше, чем в штамме дикого типа, а при ультранизких дозах (спонтанный репаративный мутагенез) разница была десятикратной. Таким образом, при низких уровнях доз УФ-излучения решающую роль в репарации играет высокая активность Pol η , которая с высокой точностью обходит подавляющее число повреждений ДНК, оказавшихся на пути репликативной машины.

Ранее нами было показано, что гены, контролирующие репаративную сборку хроматина (*HIM1*, *HSM3*, *HIF1*), задействованы в контроле локального чекпойнта. Поэтому был проведен эпистатический анализ взаимодействия мутации *rad30 Δ* с мутациями, контролирующими репаративную сборку хроматина. Мутант *him1 Δ* имеет фенотип, подобный мутантам *hsm3 Δ* и *hif1 Δ* . Одиночный мутант *him1 Δ* обладал схожей УФ-чувствительностью как при низких, так и при высоких дозах со штаммом дикого типа. Однако уровень УФ-индуцированного мутагенеза у мутанта *him1 Δ* при низких дозах был ниже, чем у штамма дикого типа, а при высоких, наоборот, – в 2-3 раза выше. В двойном мутанте *rad30 Δ him1 Δ* при низких дозах мутация *him1 Δ* подавляла УФ-чувствительность мутанта *rad30 Δ* так, что двойной мутант не отличался по выживаемости от штамма дикого типа. Двойной мутант характеризовался слабо выраженным понижением частоты мутагенеза по сравнению с одиночным мутантом *him1 Δ* и полной супрессией *rad30 Δ* -специфического мутагенеза. Мутации *hsm3 Δ* и *hif1 Δ* показали такой же характер взаимодействия с *rad30 Δ* , при этом степень подавления *rad30 Δ* -

специфического мутагенеза зависела от эффективности подавления активации локального чекпойнта мутациями *him1Δ*, *hsm3Δ* и *hif1Δ*.

Таким образом, можно сделать вывод, что при низких дозах УФ, гены *HIM1*, *HSM3*, *HIF1* играют существенную роль в репарационном процессе.

DOI:10.5281/zenodo.17050291

Рo-210 В НЕКОТОРЫХ КОМПОНЕНТАХ ЭКОСИСТЕМ ШЕЛЬФОВОЙ ЗОНЫ ЧЕРНОГО МОРЯ И РЯДА ВНУТРЕННИХ ВОДОЕМОВ КРЫМА

Рo-210 IN SOME COMPONENTS OF ECOSYSTEMS OF THE BLACK SEA'S SHELF ZONE AND SEVERAL INLAND WATER BODIES OF THE CRIMEA

А.А. Коротков, Н.Ю. Мирзоева, А.В. Сербина, И.Н. Мосейченко
Институт биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН,
г. Севастополь, Россия;
ankor@ibss-ras.ru

Ключевые слова: полоний-210, накопление, водные экосистемы, гидробионты, дозы

Природный радионуклид полоний-210 (^{210}Po) в силу своих физико-химических свойств и особенностей поведения в водной среде является основным вкладчиком (60% и более) в формирование дозовых нагрузок на гидробионты (Carvalho et al., 2017). Поэтому изучение распределения ^{210}Po в водных экосистемах представляется актуальной задачей. Удельную активность ^{210}Po определяли в ряде абиотических (вода и взвешенное вещество) и биотических компонентах экосистем шельфовой зоны Черного моря, а также ряда рек и внутренних озер Крыма. Для определения полония использовали радиохимические методы и альфа-спектрометрию.

Уровни удельной активности ($A_{\text{уд}}$) ^{210}Po в растворенной фазе поверхностных вод Черного моря и изученных рек, в основном, варьировали в довольно узком диапазоне: от 0.26 ± 0.04 до 0.44 ± 0.04 мБк/л. Наибольшие показатели $A_{\text{уд}}$ растворенного ^{210}Po наблюдались в воде соленых озер Крымского полуострова, где, в ряде случаев, они более чем в 10 раз превышали показатели для вод Черноморского и Средиземноморского бассейнов. Отмечена зависимость между удельной активностью растворенного полония и соленостью воды. Величины удельной активности ^{210}Po в составе взвешенного вещества в исследованных водоемах в течение периода наблюдений варьировали в пределах порядка величин. Значения коэффициентов распределения (K_d) ^{210}Po составляли $n \times 10^4 - 10^5$ л/кг.

Рассчитаны показатели, характеризующие аккумулирующую способность отдельных видов и групп гидробионтов в отношении ^{210}Po . Наиболее высокие

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156